

Service Level Agreement (SLA) zu eLabFTW

Autoren und Autorinnen

Hüseyin Uzun¹ [ORCID](#), Verena Anthofer² [ORCID](#), Ortrun Brand³ [ORCID](#), Judith Dähne⁴ [ORCID](#), Andre Pietsch⁵ [ORCID](#), Thomas Richter⁶ [ORCID](#), Jürgen Schwibs² [ORCID](#), Björn Trebels⁷ [ORCID](#)

Lizenz: [CC BY-SA 4.0](#)

Version 1.0

DOI-URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13284690>

¹ Goethe-Universität Frankfurt

² Technische Universität Darmstadt

³ Philipps-Universität Marburg

⁴ Hochschule RheinMain

⁵ Justus Liebig-Universität Gießen

⁶ Hochschule Fulda

⁷ Technische Hochschule Mittelhessen

Inhalt

1. Ausgangslage und Zielsetzung	3
Über die Landesinitiative HeFDI	3
2. Service Level-Agreement (SLA) zu eLabFTW	3
1st-Level-Support	3
Lokale Trainings und Informationen.....	3
Lokale Beratung und Unterstützung	4
Gemeinsamer Support	4
2nd-Level-Support	4
Gemeinsame Trainings und Informationen	4
Gemeinsamer Support	4
Rechtsdokumente	5
Service-Dokumente / Anwenderdokumentation	5
Community-Arbeit.....	5
3rd-Level-Support	5
Gemeinsamer Support	5
Servermanagement.....	5
Technische Dokumentation	6
Kontakt	6

1. Ausgangslage und Zielsetzung

Ziel des vorliegenden Service-Level-Agreements (SLA) ist es, die Einführung des elektronischen Laborbuchs eLabFTW als föderierten Dienst an hessischen Hochschulen zu unterstützen. Es schafft mehr Klarheit und Orientierung für alle Beteiligten.

Das SLA richtet sich dabei grundsätzlich an zwei Zielgruppen:

- Alle in HeFDI Aktiven, die mit dem gemeinsamen Service eLabFTW in Berührung gelangen. Anhand des vorliegenden SLAs können sie sich orientieren, welche Aufgaben zu übernehmen und zu regeln sind.
- Andere Anbietende von föderierten Diensten, wie z.B. weitere FDM-Landesinitiativen und regionale Netzwerke oder Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Das SLA kann als Vorlage dienen, um föderierte Dienste zu entwickeln.

Dieses SLA ist Ergebnis des Projekts "HeFDI ELN", das von 2021 bis 2024 im Rahmen des Digitalpakts Hochschule durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert wird. Die Federführung für das Projekt HeFDI ELN liegt bei der Technischen Universität Darmstadt. Beteiligt sind die Philipps-Universität Marburg und die Goethe-Universität Frankfurt; assoziiert sind einige HeFDI-Hochschulen für angewandte Wissenschaften.

Über die Landesinitiative HeFDI

In der Landesinitiative HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (www.hefdi.de) arbeiten elf staatlich finanzierte hessische Hochschulen zusammen, um gemeinsam Dienste für Forschungsdatenmanagement aufzubauen und zu betreiben. Die Landesinitiative wird finanziert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK). HeFDI befindet sich dabei in der zweiten Projektphase 2021-2024. Die beteiligten Hochschulen verfügen sämtlich über lokale Servicestellen und hochschuleigene Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten. In der Landesinitiative arbeiten sie gemeinsam an den folgenden Handlungsfeldern: (1) Leitlinien, Datenmanagementpläne, Regelwerke; (2) Datenkultur und Datenkompetenz; (3) Verfügbarkeit und Interoperabilität; (4) Rechtsfragen; (5) Governance; (6) Hochschulindividuelle Entwicklungspfade. HeFDI bietet dabei u.a. institutionelle Repositorien, RDMO, GitLab, JupyterHub, gemeinsame Schulungen (u.a. HeFDI Data School, HeFDI Code School), die Selbstlerneinheit zum Forschungsdatenmanagement und gemeinsame Veranstaltungen (u.a. HeFDI Data Talks, HeFDI Data Week) an.

2. Service Level-Agreement (SLA) zu eLabFTW

Dieses SLA zu eLabFTW kann für einen föderierten Service genutzt werden. Es wurde praxisbasiert entwickelt und soll erfahrungsbasiert überarbeitet werden.

1st-Level-Support

Kernaufgabe des 1st-Level-Support ist der direkte Kontakt zu Nutzenden. Der 1st-Level-Support wird von den dezentralen Standorten der jeweiligen Nutzenden durchgeführt.

Lokale Trainings und Informationen

- Schulungen für die Nutzenden
- Informationsveranstaltungen zu eLabFTW
- Bewerbung des Angebots

Lokale Beratung und Unterstützung

- Bereitstellung einer lokalen Ansprechperson für Nutzende
- Bereitstellung eines zentralen Ansprechpartners als Vertretung der Hochschule für den fachlichen Support und den 2nd-level
- Beratung und Begleitung beim Einsatz von eLabFTW in der Lehre
- Beratung und Begleitung beim Einsatz in der Forschung
- Beratung und Begleitung beim Einsatz im Transfer
- Anpassung von Rechtsdokumenten und Servicedokumenten
- Erstellung und Anpassung von Anwenderdokumentation ggf. in Abstimmung mit dem 2nd-Level-Support

Gemeinsamer Support

- ggf. Weiterreichung von Useranfragen an den 2nd Level- oder den 3rd-Level-Support, je nach fachlicher oder technischer Anforderung
- Bei Bedarf Testen von neuen Versionen, insbesondere bei nicht zentral administrierten Instanzen, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Testprozesse in der eLabFTW-Community

2nd-Level-Support

Kernaufgabe des 2nd-Level-Support ist die Unterstützung beim fachlichen Management des Dienstes. Der 2nd-Level-Support wird gemeinsam in der HeFDI AG ELN durchgeführt. Teil des 2nd Level ist damit die Zusammenarbeit in der HeFDI AG ELN sowie mit bundesweiten oder internationalen, fachlich passenden Arbeitsgruppen.

Gemeinsame Trainings und Informationen

- Schulungen für die Nutzenden regional, in enger Zusammenarbeit mit der HeFDI Data School
- Konzeption, Aufbau und Pflege einer Knowledge Base zu eLabFTW

Gemeinsamer Support

- Kontinuierliche Anfrage und Erfassung von Anforderungen und Problemen
- Konzeption, Implementation und Pflege eines gemeinsamen Supportkonzepts
- Erprobung eines gemeinsamen Supportangebots sowie einer einheitlichen gemeinsamen Kontaktstelle durch ein Ticketsystem oder ggf. andere passende Formate
- Gegebenenfalls Weitergabe von Anfragen an den 3rd Level
- Q&A-Session oder andere passende Formate für ein bundesweites Publikum
- Erprobung von neuen Support-Formaten
- User-Rollen zuordnen und pflegen
- Erstellung, Dokumentation und Pflege von Exit-Strategien
- Teams (Labs bzw. Arbeitsgruppen) anlegen und pflegen

Rechtsdokumente

In Abstimmung mit der betreibenden Hochschule:

- Erstellung und Pflege von Verfahrensverzeichnissen
- Erstellung und Pflege von Auftragsverarbeitungsvertrag zzgl. Datenschutzerklärung
- Erstellung und Pflege von Kooperationsvereinbarungen inkl. Vereinbarung über gemeinsame Verantwortlichkeit gem. DSGVO

Service-Dokumente / Anwenderdokumentation

In Abstimmung mit betreibender Hochschule:

- Erstellung und Pflege des Service-Level-Agreements
- Erstellung und Pflege von Nutzungsvereinbarungen
- Erstellung von Leitlinien und ggf. anderen Regelwerken für die jeweiligen Instanzen
- Konzeption, Erstellung und Pflege von Tutorials

Community-Arbeit

- Zusammenarbeit mit bundesweiten Arbeitsgruppen, zB UAG elb von fdm.NRW
- Austausch mit dem Hauptentwickler bei Bedarf zusammen mit der betreibenden Hochschule
- Zusammenarbeit in der HeFDI AG ELN
- Aufbau und Pflege der Webseite zum föderierten Dienst eLabFTW
- Präsentieren des Dienstangebots bei nationalen und internationalen Veranstaltungen
- Kontinuierliche Marktbeobachtung zu ELN

3rd-Level-Support

Aufgabe des 3rd Level-Supports ist die technische und organisatorische sowie inhaltliche Administration der Instanz, die vom Diensteanbieter und ggf. lokalem Dienstenehmer durchgeführt wird.

User- und Identity Management

- Realisierung der Anbindung via dezentralem Identity Managements
- Admin-User anlegen, pflegen, informieren

Gemeinsamer Support

- Bearbeitung von Anfragen gemeinsam mit dem 2nd Level-Support und ggf. dem 1st Level

Servermanagement

- Updates einspielen
- Testen neuer Updates in einer Testumgebung durch den Diensteanbieter

- Lokales Testen neuer Updates, die vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt werden
- Absprache von Neuerungen mit den Dienstenehmenden
- Betriebssystem-Updates
- Überprüfung von IT-Security
- Backup-System
- Weitergabe von Issues und Change requests an den Hauptentwickler

Technische Dokumentation

- Erstellung und Pflege von Administrationskonzepten
- Unterstützung bei der Erstellung, Dokumentation und Pflege von Exit-Strategien
- Erstellung und Pflege von Migrationskonzepten
- Identifizierung relevanter lokaler zu verlinkender (Rechts-)Dokumente und Dokumentationen und Weitergabe an 3rd Level

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die

Philipps-Universität Marburg

HeFDI-Geschäftsstelle

Biegenstr. 36

35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de

Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

HESSEN

Hessisches
Ministerium für
Wissenschaft
und Forschung,
Kunst und Kultur

